

El entreaprendizaje como paradigma educativo emergente. Aprender en colectivo y desde la intersubjetividad

Richard Alexis Delgado¹
*Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista*
radelgo2006@gmail.com
Caracas - Venezuela

Publicado en: *Revista Científico Comunitaria ARA MACAO*
Volumen 5, Número 11, Caracas, Abril 2022

Resumen

El conocimiento construido de manera colectiva y el aprendizaje participativo desarrollado en ambientes alternativos de educación son procesos complejos que requieren de miradas flexibles para poder comprender las implicaciones académicas que ello genera, ya que su dialéctica supone reflexionar sobre la producción colectiva del conocimiento, mediado por el uso de metodologías y dinámicas poco convencionales. En el presente artículo podremos conocer la problematización de este tema mediante un análisis de fondo a partir de interrogantes que nos permitieron saber cómo se generan estos procesos, considerando la dinámica cooperativa y autogestionada propias de este tipo de experiencias. Aquí es donde subyace la actitud “entreaprendiente”; un precepto socioético intrínseco en dichas relaciones, categoría que requirió de un posicionamiento epistemológico intersubjetivo. Este análisis tuvo su escenario en una comunidad de aprendizaje de un programa alternativo de estudios universitarios, en la República Bolivariana de Venezuela. Fue desarrollado

1.-Licenciado en Educación, estudios de Maestría en Ciencias de la Educación y Doctorante en Pedagogía Crítica Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Desempeño docente desde 1992, profesor de educación básica a personas con discapacidad visual y auditiva. Coordinador de programas educativos, investigador en currículo, profesor universitario en metodología de proyecto. En los últimos siete años desempeñó las Gerencias de Tecnología Educativa, Gerencia General de Formación Profesional y Director Estratégico de Formación en el INCES y Viceministro del Sistema de Formación de Comunas y Movimientos Sociales.

mediante un proceso de análisis defondo, desde la sistematización de experiencia, a partir del paradigma filosófico socio-crítico dialéctico, lo que arrojó como resultado la presentación de un marco orientador del planteamiento argumentativo del entreaprendizaje como paradigma educativo emergente y su valor como aporte desde la educación popular.

Palabras clave: intersubjetividad, entreaprendizaje, educación popular, complejidad, socioética.

Interlearning as an emerging educational paradigm. Learning collectively and from intersubjectivity

Abstract

Collectively constructed knowledge and participatory learning developed in alternative educational environments are complex processes that require flexible views in order to understand the academic implications that this generates, since their dialectic involves reflecting on the collective production of knowledge, mediated by the use of unconventional methodologies and dynamics. In this article we will be able to learn about the problematisation of this issue through an in-depth analysis based on questions that allow us to find out how these processes are generated, considering the cooperative and self-managed dynamics inherent to this type of experience. This is where the “inter-leaning” attitude lies; a socio-ethical precept intrinsic to these relationships, a category that required an intersubjective epistemological positioning. This analysis took place in a learning community of an alternative university study programme in the Bolivarian Republic of Venezuela. It was developed through a process of in-depth analysis, from the systematisation of experience, based on the dialectical socio-critical philosophical paradigm, which resulted in the presentation of a guiding framework for the argumentative approach of interlearning as an emerging educational paradigm and its value as a contribution from popular education.

Keywords: intersubjectivity, interlearning, popular education, complexity, socioethics.

Introducción

Los ambientes socioeducativos experimentales son espacios caracterizados por la convivencia humana, una praxis donde prima el esfuerzo colectivo y la dialogicidad entre los sujetos participantes de las dinámicas socioeducativas, lo cual comprende un compromiso filosófico en superar los aspectos de la alienación humana y el descubrimiento de los límites y posibilidades del proceso de humanización de las relaciones sociales. (Marcovic²).

Dichos ambientes, también son conocidos como comunidades de aprendizaje, es decir, “colectivos en prácticas sociales que definen el conocimiento como un acto de participación” (García³), estos espacios son al mismo tiempo entornos educativos populares que relacionan la vida social, cultural y política de sus participantes con el proceso de construcción colectiva de conocimiento en una realidad contextualizada.

En el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP)⁴, adscrito al Vicerectorado Académico de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), se ha logrado sistematizar un conjunto de experiencias vinculadas a la formación de educadores y educadoras desde los preceptos de la educación popular y la pedagogía de la liberación, entendiendo como “un proceso que se da entre humanos” (Freire⁵).

Es por ello, que, en el proceso de formación en este centro alternativo de educación universitaria, la construcción colectiva representa un importante reto, más que por los resultados académicos a ser generados, influyen las condicionantes que surgen al iniciarse la formación ante

una metodología poco convencional, dejando entrever la necesidad de estudiar a fondo cada una de sus dimensiones.

Es aquí donde se centra el interés del presente artículo; lo que transcurre durante el proceso de construcción colectiva y cómo se desarrolla el “entreaprendizaje”, tomando en consideración las características del método de estudio no convencional del CEPAP, el cual refleja nuevos valores en las relaciones y formas en que los y las participantes del proceso de aprendizaje desarrollan dinámicas entreaprendientes.

Es necesario dejar claro, que no es el interés de este trabajo argumentar aspectos de orden científico (inductivo - demostrativo) o teórico (interpretativo – fenomenológico), sino emprender una acción crítica para profundizar en las transformaciones de los procesos caracterizados en el mismo. Se trata de un esfuerzo por entender la complejidad problematizada de un proceso que implica, en primer lugar, comprender cómo el constructo colectivo, mediante el relacionamiento “entreaprendiente”, recrea la base esencial del conocimiento generado. En segundo lugar cómo el – estar ahí ⁶- convivir en la praxis desarrollada por los y las participantes, permite crear - en una suerte protagónica - las categorías de análisis que permitan profundizar en estudios posteriores y la conformación de un marco argumentativo que facilite la comprensión teórica del paradigma entreaprendiente.

Valoraciones y Fundamento Problematizador

En el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de un centro alternativo de educación universitaria ¿cómo se identifican las categorías instropectivas e intersubjetivas que generan los procesos entreaprendientes?

² Mihailo Markovic, *Dialéctica de la praxis*. Amorrurtu Editores, Buenos Aires. P. 178, 1973.

³ Concepto desarrollado por Wenger en 1998 en su obra *Themes and Ideas: Communities of Practice*, (Comunidades de Práctica. Aprendizaje, significado e identidad)

⁴ Programa para la formación de la licenciatura en educación, concebido desde los procesos andragógicos, de carácter innovador que no parte de un currículo preestablecido, sino que comprende pautas formativas inscritas en el método de proyectos y la sistematización de experiencias de aprendizaje.

⁵ Paulo Freire, *Pedagogía del Oprimido*, Montevideo, Tiempo Nuevo. p. 172, 1970.

⁶ Desde la perspectiva de Gadamer 1977 (prosiguiendo el camino emprendido por Heidegger, pero sin dejar de conectarlo con el planteamiento trascendental) el estar-ahí es comprender. El comprender es la forma originaria de realización del estar-ahí, del ser-en-el-mundo. La comprensión constituye el modo de ser del estar-ahí, previo a toda ulterior diferenciación, por tanto, algo originario en la vida humana. Se trata de un *factum existencial*, pues es imposible retroceder por detrás de la facticidad de este ser.

La praxis educativa desarrollada en ambientes alternativos cuenta con una amplia trayectoria y un cúmulo de destacadas experiencias tanto en Venezuela como en América Latina. Sus resultados han sido reconocidos como importantes aportes para el campo de la educación. Estas prácticas alternativas comprenden un conjunto de interacciones y valoraciones socioculturales muchas veces vistas - casi desde una perspectiva nihilista (donde nada puede ser conocido o comunicado) - por los distintos enfoques educativos de corte tradicional o convencionales y no como una crítica marxista como forma teórica de superación de las cosas ... en función de las necesidades humanas. (Marcovic⁷).

Se trata de procesos que reconocen el rol protagónico de sus participantes en un “acuerdo societario de saberes”⁸, es decir, un ejercicio de ruptura paradigmática y recreación de nuevos valores en el aprendizaje participativo, donde el sujeto que aprende juega un papel activo “emprendiente” al interactuar conscientemente en la planeación, realización, facilitación y evaluación de los procesos de aprendizaje.

Estos momentos orgánicos se van materializando a partir del intercambio de las experiencias y vivencias de los y las participantes, quienes lo desarrollan en un ambiente de estudio permanente y de convivencia sociocultural que se va sistematizando hasta consolidar las bases simbólicas del aprendizaje. En este caso, la sistematización de experiencia juega un papel preponderante en estos procesos, toda vez que brinda una mirada transdisciplinaria del aprender.

Ahora bien. El proceso de formación dialógico e investigativo que el CEPAP promueve, a través de los ensayos socioeducativos, se centra en los equipos de sistematización, quienes interrelacionados constituyen la comunidad de aprendizaje. Estos equipos están conformados por mujeres y hombres de heterogéneas valoraciones culturales con perfiles diversos en lo biopsicosocial, espiritual, histórico y cultural. Esta caracterización de la complejidad multidimensional de la persona nos permite identificar la naturaleza del aprendizaje en dicho centro educativo.

⁷ Mihailo Markovic, *Dialéctica de la praxis*. Amorrurtu Editores, Buenos Aires, p. 178, 1973

⁸ Calidad creada por el autor para determinar la naturaleza del compromiso educativo establecido entre los grupos con intereses comunes y praxis compartida.

Específicamente la fase de iniciación en el CEPAP representa, un importante reto, más que por los resultados académicos a ser obtenidos, pesa la valoración creadora y participante de los sujetos protagonistas de la formación. Es aquí donde se concentran las mayores dificultades finis origine pendet. Se trata de la construcción colectiva de los procesos metodológicos desde el inicio, en “...un encuentro interpersonal profundo y la participación activa en la creación y mantenimiento de un clima grupal propicio para la reflexión compartida y el aprendizaje significativo” (Valdez⁹, p. 96).

Del mismo modo, estos procesos van nutriendo y fortaleciendo periódicamente el enfoque experimental, autogestionado y andragógico del método cepapiano. Enfoque donde “el estudiante (participante) tiene la posibilidad de decidir qué, cómo, cuándo y dónde aprender, por ello es que diseñan su propia matriz curricular. Es la antítesis del sistema educativo tradicional, el currículo es flexible ya que es el participante quien lo construye” (Zerpa¹⁰, p. 1)

Los y las participantes, desde la praxis de la convivencia, han venido encontrando el sentido y la significancia del método de proyectos a partir del desarrollo del mismo, mediante el uso de las herramientas constructivas presentes en los lineamientos curriculares e investigativos del CEPAP¹¹. Todo esto, acompañado de la facilitación y tutoría de dichas herramientas por parte de conocedores del método (facilitadores - facilitadoras) y el intercambio de experiencias con sus pares. A esto lo denominamos problematización sustantiva.

Este encuentro del sentido y significancia del método no se da como un acontecimiento o hallazgo, como un descubrimiento iluminado o por mera casualidad. Desde la convivencia – estar ahí - se confrontan las contradicciones que prevalecen en los diferentes enfoques educativos y las valoraciones socioculturales propias de la diversidad de los

⁹ Julio César Valdez, *Andragogía: una lectura prospectiva*. Caracas: Fondo Editorial el Perro y la Rana. p. 96 – 100, 2011.

¹⁰ C. Zerpa, *El CEPAP como Alternativa en el Subsistema de Educación Universitario. Aspectos Normativos*, 2007. Disponible en: <http://aracatuy.blogspot.com/2008/09/el-cepap-como-alternativa-en-el.html>. (consultado s-f)

¹¹ Documento doctrinario que rige el proceso de formación en el CEPAP.

sujetos interactuantes. En este sentido, los grupos (equipos de sistematización) tienen que convertir en hábito la práctica constante de la crítica y la reflexión permanente... sin que ello provoque rigidez o limitaciones para la libre expresión y el clima agradable generado entre ellos. (Valdez¹²)

Esta comprensión trascendente del ámbito del aprendizaje, también determina la caracterización en las relaciones sociales del aprendizaje, toda vez, que en entornos diversos como los ya descrito, los sujetos participantes de los procesos educativos son interactuantes dinámicos que se transforman en la praxis educativa, son “entreaprendientes”. Siendo así que “en estos procesos todos somos a la vez, educadores y educandos” (Rodríguez y López Valdez¹³, p. s-n).

Partiendo de esta aproximación conceptualizada de la educación y conociendo el marco problematizador (sustantivo) en que se generan los procesos de aprendizaje en el CEPAP; corresponde enfatizar en la importancia del grupo (visto como entorno concreto del aprendizaje), para así delimitar con mayor precisión la motivación que invita a desarrollar el presente análisis, lo que hemos denominado la problematización intersubjetiva.

Tras el análisis y el estudio compartido de las reflexiones relacionadas con las experiencias de los y las participantes en la construcción colectiva de sus procesos, se puede delimitar el campo de interés propuesto en el presente trabajo; entendiendo que el aprendizaje colectivo es un eje fundamental en el desarrollo de la praxis socioeducativa entreaprendiente y va tener mayor sentido el rol protagónico de las y los participantes en el ambiente de estudio que el argumento estrictamente formal, previsto en la concepción academicista de la educación.

Por ello el énfasis en el proceso de construcción colectiva del conocimiento representa un objetivo concreto; notum est essentia. Se trata del ejercicio de la intersubjetividad – la otroriedad.

¹² Julio César Valdez, *Andragogía: una lectura prospectiva*. Caracas: Fondo Editorial el Perro y la Rana. p. 96 – 100, 2011.

¹³ W. Rodríguez y A. López, *Filosofía de la Educación*. La Educación Oficial, Colección Vive Sucre, Publicaciones CED, p. 14, 1995.

subjetiva – de quienes constituyen la estética organizativa de los grupos de estudio y desde sus formas del conocer sistematizan sus procesos y experiencias de aprendizaje.

Este enfoque forma parte de los paradigmas emergentes, los cuales constituyen en la actualidad un referente importante para las nuevas maneras de comprender, conocer y desarrollar lo aprendido. Ante la mirada insensible, fragmentada, atomizada y aislada de la vieja racionalidad, hoy el contexto socioeducativo necesita de procesos que permitan percibir y concebir lo global y lo fundamental, la complejidad de los problemas humanos.

Así como desde la teoría de la complejidad se precisa la necesaria relación del hombre con la naturaleza, también desde la pedagogía de la liberación se establece la relación del sujeto con la realidad. Esta analogía nos permite acercar las fuentes del pensamiento complejo y los referentes históricos de la educación popular; sin lo cual sería imposible refrendar la tesis del entreaprendizaje como paradigma emergente.

La Educación Popular es una concepción filosófica e ideológica que promueve los procesos educativos generadores de conciencia colectiva para la transformación social, a partir del diálogo de saberes y la comprensión de la realidad, actuando sobre ella para transformarla.

Esta importante corriente educativa se ha venido desarrollando en América Latina como una concepción emancipadora y liberadora del pensamiento educativo popular, entendido éste como la cualidad socio – psicoemocional con la cual las personas establecen sus formas comunicacionales de relación, es decir, la concienciación en términos de Freire¹⁴. Un método pedagógico de concienciación alcanza las últimas fronteras de lo humano. Y como el hombre siempre las excede, e método también lo acompaña. Es “la educación como práctica de la libertad”¹⁵.

“La educación es considerada como un acto de conocimiento, una toma de conciencia de la realidad, una lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra” (Freire, p. s-n)

¹⁴ Paulo Freire, *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores, s.a. México. P. 154, 1969.

¹⁵ Cita de Fiori E. En Freire (1970). *Pedagogía del Oprimido*, p. 13, 1970.

Este aporte de Freire, presente en una de sus importantes obras, nos habla respecto a la trascendencia de la educación, lo cual implica pasearse por un mundo amplio y conformado de una variada conceptualización respecto a los procesos educativos. Esto nos conduce a una reflexión en cuanto a las diferentes tendencias del pensamiento, dado que éste brinda el carácter emblemático de la función educadora en la sociedad: de más está decir, que es la educación la que determina el modelo de sociedad que se quiere.

Siendo los participantes de los procesos educativos, sujetos de cambio en las diferentes organizaciones e instituciones donde desarrollan su praxis educadora, deben estos procesos garantizar una formación coherente con la acción transformadores: formar la mujer y al hombre con consciencia de clase, con capacidad crítica y autocrítica, capaz de comprender los acontecimientos históricos que han determinado la liberación de los pueblos. Esto sería imposible bajo las premisas de la educación tradicionales y sus métodos convencionales.

En tal sentido, debemos resaltar que la educación ha tenido, históricamente, una definición enfocada a entender el aprendizaje como un elemento específico representado por el modelo bancario, cuyas implicaciones comprende la existencia de un individuo que sabe y otro individuo presto a que se le diga lo que debe (aprender) saber. Esta concepción ha sido cuestionada por múltiples corrientes del pensamiento, siendo así que en la actualidad han surgido nuevas formas de comprender este importante acontecimiento, poniendo en igualdad de condiciones a los y las participantes del proceso de aprendizaje: es el caso de la Educación Popular.

Singularmente un proceso de educación popular no tendría pertinencia sin la existencia humana y sus condiciones relacionales. Un antecedente “nuestro americano” lo podemos evidenciar en la vida del Maestro Simón Rodríguez, quien con su aporte revolucionario y su praxis pudo:

Romper los modos de pensar y vivir de sus tiempo, por no aceptar la tiranía de lo instituido, por la sensibilidad para pensar y vivir abierto enteramente a revolucionar una realidad social y pedagógica marcada por la exclusión y el

sometimiento... Luchó incansablemente por revolucionar las escuelas... para que en ellas aprendieran a pensar no sólo cómo transformar su condición en la sociedad sino, sobre todo, cómo transformar la propia sociedad que generaba esa condición”. (Kohan¹⁶, p. 54 - 55).

A partir de 1999 con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto político impulsado por el Comandante Hugo Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro Moros, ha definido como una de sus líneas fundamentales el impulso de la educación como vértice transversal de todas las acciones transformadoras; siendo esta política una de las misiones sociales de mayor fortaleza e impacto social, caracterizada por su indiscutible e innegable principio de inclusión y participación social, tomando en consideración los 8 millones 244 mil 053 niños y niñas matriculados en Venezuela entre 2019-2020¹⁷, sumados otros 2,3 millones incluidos a través de las misiones educativas y la educación universitaria.

Por su parte, sería irresponsable deslindar estas reflexiones de lo relativo a la investigación. Bien es sabido, que desde el paradigma cuantitativo, también llamado positivista, se tiende a olvidar que no solamente el problema u objeto de estudio son esenciales en el proceso de investigación, del mismo modo la comprensión que sobre el mundo del conocimiento se tenga y su vinculación con la realidad histórica y cultural del sujeto que investiga, son fundamentales para entender los diversos factores que en ella influyen. Este punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos investigativos plantea la importancia que tiene el rol del sujeto investigador, en cuanto su capacidad de comprender el carácter vinculante entre la realidad y su participación en ella.

De la misma manera este comportamiento se reproduce en los procesos educativos. Ya se ha dicho que el “entreaprendizaje” constituye un paradigma emergente

¹⁶ Omar Kohan, “En torno al pensamiento como nomadismo y a la via como errancia. Entre Deleuze, Maffesoli y Rodríguez. On thinking as nomadism and on life as errance. Between Deleuze, Maffesoli and Rodríguez”. En Revista de Educación y Ciencias Sociales. Universidad Simón Rodríguez, 2012. Disponible en: <file:///C:/Users/Marisol/Downloads/Dialnet-EnTor noAIPensamientoComoNomadismoYLaVidaComoErranc-5778792.pdf> (consultado s-f).

¹⁷ Disponible en: <https://www.vtv.gob.ve/mas-de-8-millones-200-mil-ninos-inician-el-ano-escolar-2019-2020-con-alegría/> (consultado s-f)

por su alta vinculación a la vida, La investigación cualitativa produce información que muestra patrones sobre la naturaleza del fenómeno, los procesos de abordaje del mismo, sus dimensiones y factores y el significado para quienes lo viven. Es decir, la investigación no es ajena a la realidad concreta, así como tampoco lo es la educación. En consecuencia, el conocimiento es un constructo colectivo, así como el aprendizaje un proceso participativo.

El nivel de influencia, desde el rol participante del investigador, en los procesos cualitativos, constituye un referente trascendental en el impacto de la investigación en el campo social. Lo mismo es para los procesos educativos. La relación sujeto y objeto, visto como proceso del conocimiento, fin esencial de la investigación, ha sido sin duda uno de los aspectos de mayor importancia en el desarrollo integral del ser humano, siendo “que el conocimiento es un proceso, inicialmente individual y secuencialmente social que inicia genéricamente desde el nacimiento biológico de los humanos y concluye con su feneamiento” (Gutiérrez¹⁸, p. s-n).

Entendida como un proceso metodológico que permite que el investigador conozca la realidad como un todo, comprender los fenómenos que en ella se desarrollan a partir de sus contradicciones, buscar los elementos históricos existentes en dicha realidad para promover cambios sociales y generar una praxis transformadora de la conciencia y su entorno, la investigación acción se ha venido posicionando como una propuesta alternativa de significativo impacto en el quehacer de las ciencias sociales. Como respuesta a la investigación tradicional, desligada de la realidad y de los procesos sociales, la investigación acción surgió en un contexto renovador para las ciencias, desde una praxis que buscaba optimizar las relaciones entre investigadores e investigados.

Fuente del pensamiento de Kart Lewin durante los años 40, quien dispuso su conocimiento al servicio de procesos de democratización en el medio donde se desenvolvía,

¹⁸ Juan Gutierrez y Juan Manuel, Teoría de la observación. In J. M. Delgado & J. Gutiérrez (Eds.), Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales (p. 141-175). Madrid, Editorial Síntesis. ,1995

sentó los fundamentos a lo que hoy se conoce como la investigación acción. Basó su propuesta en “tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento, recongelación. En ellas el proceso consiste en: 1) Insatisfacción con el actual estado de cosas; 2) Identificación de un área problemática; 3) Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción; 4) Formulación de varias hipótesis; 5) Selección de una hipótesis; 6) Ejecución de la acción para comprobar hipótesis; 7) Evaluación de los efectos de la acción; 8) Generalizaciones” (Lewin, 1973)¹⁹.

Posterior a los planteamientos de Lewin, aparecen los sociólogos André, Amín, Dos Santos, entre otros, quienes orientaron sus aportes teóricos a la práctica del poder en diferentes contextos, al igual que Freire (en los años 60), quien, en este sentido, contribuyó con la idea de que la teoría y la práctica de la liberación nacen en cada ser humano mediante procesos de concientización, los cuales conducen a los cambios y transformaciones de sus entornos sociales. Durante la década de los 70, la investigación acción cobró un sentido más participativo y político con los aportes de Fals Borda y Brandao (Colombia y Brasil respectivamente), de igual forma aportes de científicos sociales de otras latitudes, quienes ampliaron y enriquecieron la teoría y la práctica de la investigación acción.

En el desarrollo de las sociedades, la educación y muy particularmente los procesos educativos juegan un papel trascendental en las complejas realidades sociales. Ya lo decía Freire en sus reflexiones en Pedagogía del Oprimido (1970) y mucho antes Marx en su análisis respecto al desarrollo de las contradicciones existentes en la superestructura de los modelos sociales, en donde a la educación le corresponde modelar la conducta de aceptación de la doctrina jurídico – política e ideológica, así como de las condiciones devenidas de los procesos productivos de la sociedad capitalista.

¹⁹ Véase Lewin (1973), Action research and minority problems, pp. 201-216; y Conduct, knowledge and acceptance of new values, pp. 56-68. Citado por Investigación Acción, 1973. Disponible en: http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/retablos%20de%20pap%20el/RP03/tvi1.htm6.1 (consultado s-f).

Peressón, Mariño y Cendales ²⁰, señalan al respecto:

La educación es un subsistema del sistema social. Por esta razón toda práctica educativa es incomprensible fuera de la estructura social de la cual forma parte integrante y en función de la cual está; su naturaleza, objetivos y características están determinadas por la naturaleza, fines y características de la sociedad como tal.

Comprender las implicaciones del sistema educativo, pasa por analizar primeramente el tipo de sociedad en donde ésta se inscribe, más que partir de la educación en sí misma. Los procesos (o modos) de producción, determinan el tipo de sociedad concreta, a ésta le corresponde un tipo de educación capaz de garantizar los intereses de clase en ella generados. En un sistema capitalista globalizado, la educación toma la forma burguesa manteniendo, reproduciendo y desarrollando el sistema social imperante.

En tal sentido, una investigación comprometida en el campo de la educación, y una educación basada en la práctica de la liberación, no puede dejar a un lado las premisas epistemológicas que subyacen en la “crítica” a los sistemas que conforman la infraestructura y superestructura del modelo de sociedad imperante.

Un segundo argumento lo hayamos en las fuentes del pensamiento complejo y los referentes históricos de la educación popular; sin lo cual sería imposible refrendar la tesis del entreaprendizaje como paradigma emergente.

Conclusiones

El “entreaprendizaje” como paradigma emergente cuenta con tres argumentos polémicos que sirven de base para su análisis y para su continuidad investigativa. El primer argumento es la cualidad andragógica de los procesos de aprendizaje presente en las comunidades de aprendizaje:

²⁰ Mario Peressón, Germán Mariño y Lola Cendales, Educación Popular y Alfabetización América Latina, Dimensión Educativa. P.1 60 – 110, 1983.

Siendo así que “en estos procesos todos somos a la vez, educadores y educandos” (Rodríguez y López²¹, p. s-n).

Y en tercer lugar, no podemos negar la relación investigación – educación teniendo en cuenta que en ambos procesos de forma íntima, hoy influye el rol protagónico y participante del sujeto.

Hoy no podemos negar la influencia que la concepción moderna de la educación, como proceso de facilitación y mediación del aprendizaje y del conocimiento, tuvo de manera hegemónica durante el Siglo XX. Desde Skinner, Montessori, Dewey, Decroly, pasando por Makarenko, Neill, Piaget, Vigostky hasta los tiempos de Ferrer, Guardia y mismo Freire muchos han sido los aspectos relevantes en torno a la educación. Pero en gran parte de los casos existió un patrón común: la enseñanza a partir de la relación maestro alumno.

El entreaprendizaje es un paradigma emergente, un proceso de pares entre pares que participan en espacios comunes, permeados por una diversidad socio cultural, donde existen intereses de aprendizaje comunes en proceso multidisciplinares. El rol protagónico es trascendente, por ello confluyen en un encuentro dialógico este vital acercamiento, que no niega, pero que si confronta la visión unilineal de la educación

Bibliografía

Freire, Paulo. 1970, Pedagogía del Oprimido. Montevideo: Tiempo Nuevo. p.172, 1970.

Gutierrez, Juan y Delgado, Juan Manuel, Teoría de la observación. In J. M.

Delgado & J. Gutiérrez (Eds.), Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales p. 141-175. Madrid, Editorial Síntesis, 1995.

²¹ W. Rodríguez y A. López, Filosofía de la Educación. La Educación Oficial, Colección Vive Sucre, Publicaciones CED, Página 14, 1995.

Kohan, Omar, En torno al pensamiento como nomadismo y a la vida como errancia. Entre Deleuze, Maffesoli y Rodríguez On thinking as nomadism and on life as errance. Between Deleuze, Maffesoli and Rodríguez. En Revista de Educación y Ciencias Sociales. Universidad Simón Rodríguez, 2012. Disponible en:file:///C:/Users/Marisol/Downloads/Dialnet-EnTornoAlPensamientoC omoNomadismoYLaVidaComoErranc-5778792.pdf (consultado s-f)

Markovic, Mihailo, Dialéctica de la praxis, Amorrurtu Editores, Buenos Aires, p.178, 1973.

Peressón, Mario; Mariño, Germán y Cendales, Lola, Educación Popular y Alfabetización América Latina. Dimensión Educativa. p. 60 – 110, 1983.

Rodríguez, G y Otros (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Málaga. Ediciones Aljibe. Págs. 31-32

Rodríguez, W y López, A., 1995, Filosofía de la Educación. La Educación Oficial. Colección Vive Sucre, Publicaciones CED. Página 14.

Valdez, Julio César, Andragogía: una lectura prospectiva, Caracas, Fondo Editorial el Perro y la Rana. Página 96 – 100, 2011.

